

Relatório de Escavações Anta II de Rego da Murta

Projecto: TEMPOAR II – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo

Alexandra Figueiredo

Campanha Arqueológica – 2007

I – IDENTIFICAÇÃO GERAL

Sítio: Anta II do Rego da Murta

Autorização MC: PNTA 98 (Projecto TEMPOAR II), acção TC2;

Coordenadas: (coordenadas UTM) no Meridiano: 554,300 e no Paralelo: 4401,900.

Micro-toponímia: Rego da Murta

Lugar: Ramalhal

Freguesia: São Pedro do Rego da Murta

Concelho: Alvaiázere

Distrito: Leiria

Proprietária: Arquitecto José Lebre;

Data de Intervenção:

Direcção dos trabalhos de campo e relatório: Doutoranda Alexandra Figueiredo;

Participantes na intervenção de campo:

- Antropólogos
Doutorando Tiago Tomé (responsável)
Lic. Rodrigo Pinto
- Participantes
Alunos do curso de Técnicas de Arqueologia do Instituto Politécnico de Tomar; alunos de Arqueologia da Faculdade de Letras de Coimbra e Nova de Lisboa; alunos do curso de antropologia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
- Conservação
Cláudio Monteiro

Participantes no estudo dos materiais em gabinete:

Análises antropológicas e carpológicas – Cristiana Duarte Ferreira

Fauna – Dr^a Cleya Detry

Restos Antropológicos e Odontológicos – Doutorando Tiago Tomé / Antropólogo Rodrigo Pinto

Apoios Institucionais e outros meios: Câmara Municipal de Alvaiázere

Estado de Conservação do Sítio: O monumento encontra-se bem conservado uma vez que os materiais e os restos osteológicos se encontram selados por camadas de pedras e por uma pequena mamoa que ainda perdura.

Depósito dos materiais: Câmara Municipal de Alvaiázere, onde posteriormente serão expostos num Museu criado para o efeito. Os materiais ainda em estudo encontram-se no Centro de Pré-História do Instituto politécnico de Tomar.

Depósito da documentação: Centro de Pré-História do IPT do Instituto Politécnico de Tomar, edifício M.

Trabalhos efectuados:

Anta II do Rego da Murta – Foram escavadas as quadriculas a'I, II e III; AI, II, III e IV; BI, II, III e IV; CI, II, III e IV; e DII, III e IV.

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

II – DESCRIÇÃO

Objectivos e estratégia da intervenção:

A estratégia de intervenção desenvolvida teve essencialmente como objectivo aprofundar a escavação no interior da câmara e continuar com a percussão dos objectivos anteriores, recolhendo pequenas amostras de sedimentos para a reconstituição paleoambiental.

Trabalho de Gabinete e Laboratório

Relativamente ao trabalho de laboratório, depois da devida recuperação dos vestígios arqueológicos, estes foram divididos por tipos, conforme a sua funcionalidade e destino pretendido. Os artefactos: líticos, cerâmicos e ósseos foram devidamente lavados, conservados, colados, etiquetados e a sua análise tecnomorfológica desenvolvida. Todos os

dados registados foram introduzidos, conforme o caso, na base de dados criada para o efeito e que ao longo das diferentes intervenções tem acompanhado o registo da cultura material. Posteriormente estes elementos foram introduzidos no sistema espacial ARQGIS, para que a análise contextual fosse mais precisa.

Metodologia

A metodologia empregue na escavação da Anta II foi idêntica ao que se tem verificado nos anos anteriores.

Principais procedimentos:

- Após o levantamento do ponto zero estabelecido no início da escavação (2003), todos os objectos e materiais osteológicos foram coordenados segundo o X (relacionado a este), Y (relacionado a norte) e Z (em relação ao ponto altimétrico cotado que se localiza na laje da entrada do monumento).
- As estruturas colocadas a descoberto foram desenhadas e devidamente cotadas.
- Os objectos recolhidos foram introduzidos em saquetas e associados a uma ficha com informação referente aos seus contextos, o mesmo se passou com os materiais osteológicos.
- Quando estes se encontraram em mau estado de preservação foram retirados com a terra em seu redor, sendo limpos no dia seguinte em laboratório.
- Os recipientes cerâmicos completos que foram observados foram retirados com a terra do seu interior, tendo esta sido separada para um saco, para análise, em gabinete.
- No laboratório os artefactos foram lavados, etiquetados, registados e fotografados.
- O material osteológico foi limpo com uma escova de pelos finos, etiquetados e encaixotados com as informações do contexto.

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Figura 1 – Planta e área aberta da Anta II de Rego da Murta, com a representação de todas as estruturas de contrafortagem exteriores e estruturas de condenação (a amarelo) registadas em

2007.

Anta II do Rego da Murta

Relativamente aos dados são poucas as informações novas, referindo-se o texto publicado por nós em 2007 (Figueiredo, 2007), com algumas alterações de pormenor. No caso dos materiais e vestígios osteológicos são referidos somente os novos dados, que deverão ser associados aos dados anteriores.

Estruturas

Considerando uma análise em área das estruturas e não nos referindo, para já a unidades estratigráficas, a sectores específicos ou a zonas em concreto, observamos que o monumento é composto, à partida, por duas áreas distintas: o interior, onde se desenvolveram as deposições fúnebres e o exterior que, ainda que discutível, pelo estado prematura do estudo, se poderá considerar que se terão desenvolvido actos de deposições artefactuais.

Esta ilação é tida em conta pelas estruturas registadas a noroeste, sem que até ao momento possamos adiantar qualquer dado sobre o assunto, podendo estas, até ser parte de um possível anel periférico, e pelos objectos registados na área norte, integrados na fina camada C2 e localizados junto às paredes do corredor. A continuação da escavação na campanha de 2007 revelou a inexistência de estruturas a norte, entre as quadriculas III' e VI' (figura 1).

Em termos da construção arquitectural, à semelhança do que foi verificado para a Anta I, também aqui se terá procedido à abertura de uma fossa, na camada C4 (C3 externa), onde se adoçaram os esteios (figura 7) . No entanto, não tão funda, como foi registada no primeiro monumento.

O monumento é constituído por blocos paralelepípedicos de pequenos esteios, em calcário (matéria-prima local), que perfazem uma estrutura, do tipo ferradura, com câmara poligonal e um corredor indiferenciado que, tal como a Anta I, se abre para sudeste.

Parte destes esteios encontram-se fracturados no topo, mas a sua localização original pouco ou nada se terá alterado.

A câmara tem de diâmetro máximo com cerca de 3,50 m, no eixo oeste-este, por 2,60 m, no eixo norte-sul; e o corredor prolonga-se num comprimento de 3,80 metros por cerca de quase 2m de largura junto à câmara e estreitando-se até sensivelmente 1,20 m, junto à entrada (figura 2).

Figura 2 - Planta do monumento com a representação aproximada das dimensões

Este monumento, de câmara e corredor ligeiramente alongado, é constituído por lajes relativamente finas, de médias dimensões, onde facilmente um grupo de pouco mais de cinco homens poderia manejar, não necessitando de um grande esforço construtivo.

O tumulus, pouco revelado, atingiria originalmente o topo das lajes e os conglomerados de blocos de condenação. Estes só se registaram no interior do monumento e em toda a camada C2, datada do Calcolítico inicial ao Calcolítico pleno. O monumento não se destacaria muito na paisagem, sendo que a sua altura não ultrapassaria os 1,50 m da base da fundação, que corresponderia à base da abertura da fossa, isto é, sensivelmente a 0,50 cm abaixo do nível do solo durante a pré-história.

No interior do monumento registaram-se pequenos agrupamentos de ossos, maioritariamente longos, que perfaziam um substrato que era encimado por pedras que o tapava.

Os artefactos encontravam-se, quer em redor destas estruturas, quer integrados no substrato. A análise espacial permitiu verificar que, pelo menos, um recipiente cerâmico inteiro parecia estar directamente relacionado com um ossário, coroando a estrutura de condenação do mesmo.

Figura 3 - Planta do monumento com os aparentes agrupamentos observados até 2006. Na escala de vermelhos (do escuro para o mais claro) registam-se os ossos a cotas superiores, na escala a verde (do mais claro para o mais escuro) os ossos a cotas mais baixas

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Figura 4 – Planta do monumento com a associação dos vestígios osteológicos registados em 2007, onde os agrupamentos continuam a ser visíveis

No que diz respeito às estruturas registadas em 2007, trata-se de uma continuação dos blocos de condenação dos rituais, observado sobre alguns ossários, verificando-se que estes começam a escassear na passagem para o nível C3, neolítico (figura 5).

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Figura 5 - A amarelo - levantamento das estruturas de condenação verificadas na campanha de 2007

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Figura 6 – Planta da Anta II de Rego da Murta, Ramalhal, com as estruturas levantadas em 2007 e indicação de cota.

A estratigrafia

Relativamente semelhante à Anta I do Rego da Murta, a Anta II localiza-se num solo proveniente de formação fluvial ou eluvial, que caracteriza a camada C3 da Anta I do Rego da Murta e a C4 da Anta II.

O estudo deste monumento revela-se como um elemento fundamental para a compreensão dos rituais funerários nesta região, pois as estruturas de condenação observadas permitiram conserva-lo até aos dias de hoje, sem que se tenha observado qualquer tipo de intrusão posterior à pré-história.

Foi essencialmente o corte Norte – Sul (X = 0), quadrícula E III que, com mais clareza, permitiu a descrição e registo da estratigrafia, salientando-se quatro camadas, que a seguir se descrevem.

Figura 7 - Corte Sul-Norte da Anta II do Rego da Murta

Figura 8 - Imagem do corte sul-norte da zona do corredor da Anta II do Rego da Murta

C1

Camada de superfície humosa de tonalidade castanha. Contêm alguns fragmentos de artefactos cerâmicos e lascas, algumas em quartzito de tipologia macrolítica. Corresponde à camada onde é exercida a acção biológica e antrópica local e actual.

C2

Camada argilosa castanha, compacta, com presença de uma grande quantidade de materiais pré-históricos, sobretudo pontas de seta e cerâmicas de cronologia Calcolítica. Os materiais osteológicos aparecem agrupados, sendo maioritariamente constituídos por ossos longos e fragmentos cranianos. Encontra-se bem preservada. Todas as datações obtidas integram esta camada no Calcolítico inicial/médio.

C3

Camada humosa de tonalidade castanha muito escura, de granulometria fina. Esta camada não se observa no exterior do monumento. Até este momento, desta camada só se escavou a zona do corredor até ao eixo E.

C4

Ou camada C3 do exterior do monumento. É uma camada de descrição igual à camada C3 da Anta I do Rego da Murta. Corresponde ao paleosolo. Os poucos materiais registados foram exumados do topo da camada e serão provenientes de possíveis infiltrações.

Assim, a análise aos cortes permitiram concluir a existência de duas claras camadas de ocupação – C2 e C3.

Figura 9 - Localização das amostras sedimentológicas recolhidas

Atendendo a um estudo sedimentológico, foram recolhidas sete amostras provenientes de diferentes locais e níveis da escavação. O nosso objectivo pautou-se exclusivamente em determinar e confirmar as observações macroscópicas realizadas no terreno.

	Camada 1	Camada 2	Camada 3	Camada 4
Amostra 1	-	Retirada no corte norte-sul do corredor	-	-
Amostra 2	-	-	-	Retirada por baixo do esteio direito do corredor
Amostra 3	-	-	Retirada da camada inferior do corte norte-sul do corredor	-
Amostra 4	-	Retirada das estruturas de topo da camada 2, junto à laje de cabeceira	-	-
Amostra 5	Retirada no exterior do monumento na quadrícula BII'	-	-	-
Amostra 6	-	Retirada de entre as estruturas de contrafortagem interna dos esteios	-	-
Amostra 7	-	-	Retirada junto à parede esquerda do corredor na base dos esteios	-
Cronologia Relativa	Actual	1º momento – amostra 1: Calcolítico final – C2b 2º momento – amostra 4 e 6: idade do Bronze – C2a	Neolítico final	Anterior à construção do monumento

Figura 10 – Quadro de proveniência das amostras

Figura 11 - Gráfico de análise entre o valor percentual dos sedimentos crivados e a abertura dos crivos (mm).

Os diferentes valores do crivo permitem separar, à partida, a granulometria dos sedimentos verificando-se: as argilas e os siltes em crivos com rede de 0,063mm ou inferior; as areias finas, numa malha de 0,062mm e 0,2mm; as areias médias entre 0,2mm e 0,6mm; as areias grosseiras em peneiras de 0,6mm e 2,0mm; e, por fim, as gravilhas numa trama com espaços superiores a 2mm.

Neste sentido os resultados obtidos permitem concluir a existência de quatro grupos de valores divididos da seguinte forma: A amostra cinco, correspondente à primeira camada observada. Foi, de todas, a que obteve uma curva granulométrica mais elevada, distanciando-se dos outros dois grupos.

A amostra número um, quatro e seis foram retiradas da camada C2. Todas provêm de sítios diferentes, mas as amostras quatro e seis revelam-se muito semelhantes, tendo ambas sido retiradas de entre estruturas que serviam de contrafortagem interna aos esteios do monumento. No gráfico é bem visível esta associação, visto os resultados percorrerem os mesmos valores. Ainda que de formação idêntica e caracterizando a mesma camada, elas afastam-se ligeiramente da amostra um, extraída da zona de corte norte-sul do centro do corredor. Os sedimentos analisados provêm do solo entre a última camada de pedras que condena uma estrutura de inumação do tipo ossário (grupo nº 3) e um segundo nível de pedras a que também estará associado a amostra quatro e seis. Estas três amostras descrevem a camada C2 e encontram-se integradas numa formação composta por areias médias a grosseiras.

À camada C3 pertencem as amostras três e sete, não restando dúvidas na consideração como um nível bem distinto da C2, ainda que macroscopicamente, pela cor, textura e aparência sejam muito semelhantes. Esta camada revela, à semelhança da camada C1 e C2, uma composição de areias médias e grosseiras.

A camada C4 apesar de se distanciar da camada C2, em termos de localização diacrónica, bem como apresentar, em campo, uma tonalidade muito dispare dos outros níveis analisados, ela percorre uma curva muito idêntica à amostra quatro e seis (camada C2). Neste sentido, integra-se numa formação constituída maioritariamente por materiais argilosiltosos.

Desta forma, a camada C1, C2 e C3 são coluviais e a camada C4 (base do monumento) foi caracterizada⁹¹ por sendo fluvial ou eluvial.

Corte norte-sul com a localização das amostras no levantamento estratigráfico registado em campo.

Anta II do Rego da Murta	Origem
Camada C1	Coluviais
Camada C2	Coluviais
Camada C3	Coluviais
Camada C4	Fluvial ou eluvial

Figura 12 – Quadro de relação entre as camadas observadas e o tipo de formação

Datação

A camada C2 pode ser datada pelas seguintes amostras:

Código e Nº da análise	Zona de recolha	Tipo de datação	Datação observada
Beta – 190007 RMIB321 Rego da Murta II (nº de inventário 1) 2003	Quadrícula: B3 Camada: 2	Osso AMS	CALIBRADO 2 SIGMA: Cal BC 2890 a 2630 (Cal BP 4840 a 4580) 4190 +/- 40 BP
Beta – 190004 RMIC2318 Rego da Murta II (nº de inventário 2) 2003	Quadrícula: C2 Camada: 2	Osso AMS	CALIBRADO 2 SIGMA: Cal BC 2930 a 2880 (Cal BP 4880 a 4830) 4290 +/- 40 BP
Beta – 190008 RMIIA222 Rego da Murta II (nº de inventário 3) 2003	Quadrícula: A2 Camada: 2 Nível superior da camada C2, localizado nas proximidades da Laje da Cabeceira	Osso AMS	CALIBRADO 2 SIGMA: Cal BC 2880 a 2810 (Cal BP 4810 a 4760) Cal BC 2750 a 2720 (Cal BP 4700 a 4670) Cal BC 2700 a 2470 (Cal BP 4650 a 4420) 4060 +/- 50 BP

Figura 13 - Quadro descritivo das datações

Não existem datações para a camada C3 (este pretende ser um dos nossos objectivos futuros, com o desenvolvimento dos trabalhos).

Figura 14 - Planta do monumento com a localização da proveniência das datações

Figura 15 - Resultados dos dados cronológicos

Assim, os dados obtidos integram a primeira camada de ocupação, C2, no calcolítico inicial, podendo algumas das amostras se prolongar até ao Calcolítico médio.

Artefactos

No que diz respeito aos artefactos, até ao momento foram recuperados 431 elementos cerâmicos, alguns possuindo vários fragmentos, 26 objectos laminares ou lamelares, 109 lascas diversas, entre eles micrólitos, 56 núcleos, percutores ou objectos que se poderão integrar na categoria macrolíticos, 7 artefactos em osso, 27 objectos polidos e 94 pontas de seta.

Em anexo segue o catálogo das peças discriminadas com a descrição e em CD fotos e desenhos dos objectos.

Conclusões relativas aos objectos exumados:

Desta forma, conectando todos os dados e em comparação com os mobiliários registados na Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1994a), na Anta da Foz do Rio Frio, nas grutas do Nabão (Oosterbeek, 1987a, b, c); 1988; 1989; Zilhão, 1992; Cruz, 1997); e noutras estações da região, bem como atendendo às datações absolutas obtidas foi possível concluir que ao longo dos vários momentos de ocupação se assiste à deposição de dois tipos de objectos: objectos transitórios, de influência externa que são integrados na vida destas populações e que em tempo relativamente curto são substituídos por outros, fruto de novas influências ou inovações, presentes sobretudo nas deposições mais recentes e evidenciando maiores movimentos e contactos com outras sociedades; e objectos locais, de longa tradição, normalmente verificáveis nas estações que rodeiam este núcleo, como é exemplo o caso dos objectos feitos em *chert*, registados essencialmente em contextos do Neolítico final da Anta I do Rego da Murta e na estação de Cumes (Ferreira do Zêzere) (Cruz e Oosterbeek, 1998a) e dos macrolíticos exumados do nível do Calcolítico inicial/médio da Anta II do mesmo núcleo, também, visíveis nos primeiros momentos de ocupação na Anta I de Val da Laje, (Tomar) (Oosterbeek, 1994a; 1997), no Monumento V da Jogada (Cruz e Oosterbeek, 1998b; 2000a; 2001; Cruz, 2003; 2004), no Monumento de Colos (Gaspar e Baptista, 2001) (Abrantes) e nas camadas do Neolítico/Calcolítico das grutas do Vale do Nabão (Oosterbeek, 1987d).

São estes últimos, dentro de todos os objectos exumados, os que oferecem uma maior problemática pela sua relativa associação com as tecnologias dos objectos quartzíticos *languedocenses*, estudados e designados como tal, por Henri Breuil, nos inícios do século passado (1932 ref. Jorge, 1990: 181). Trata-se de uma técnica traduzida numa exploração de uma macro-utilização quartzítica, que no Alto Ribatejo, se traduz num processo de lascagem prático e eficaz de uma matéria-prima que é abundante e vantajosa (Cruz, et al. 2000; Cruz e Oosterbeek, 2000b; Cura, S. 2002; Cura et al. 2004) e se prolonga, pelo menos, desde o Paleolítico superior, com a estação da Ribeira da Atalaia (Cruz et al. 2000; Oosterbeek et al. 2003) até à Idade do Bronze, sendo reconhecido em estações de habitat: como Santa Margarida, no Tejo (Baptista, A. 2004); Maxial, localizado junto ao Zêzere (Cruz e Oosterbeek, 1998c); Castelo da Loureira, no vale do Nabão, muito próxima do complexo megalítico que tratamos neste artigo; em deposições rituais em gruta (Zilhão, 1992; Oosterbeek, 1994a); ou nos monumentos megalíticos do Zêzere (Oosterbeek, 1997; Cruz, 1997; 2004; Gaspar e Baptista, 2001) e do Nabão (Cruz e Oosterbeek, 1998d; Figueiredo, 2002; 2003a e b; 2004a e b; 2005b). Esta macro-utilização surge quase sempre associada a uma indústria microlaminar e a geométricos, tendo sido usada a par com a tecnologia do polimento e mesmo após o aparecimento das primeiras metalurgias.

Nos monumentos megalíticos de Rego da Murta, estes materiais, encontravam-se essencialmente depositados na câmara e englobados, no caso da Anta II, nos últimos contextos de deposição, datados do Calcolítico inicial/médio. Estes objectos apresentam analogias com os objectos recuperados da camada C e D da Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1997); das estruturas de fossa do Monumento 5 da Jogada (Cruz, A. 2003; 2004) e do Monumento de Colos (Gaspar e Baptista, 2001), bem como dos níveis C e D da gruta do Cadaval, em associação com o ossário da gruta dos Ossos e na fase mais tardia da gruta do Caldeirão (Oosterbeek, 1997: 113). Fora da região, estes objectos aparecem sobretudo ligados a espólios de tradição do Mesolítico/Neolítico antigo, como é o caso do habitat de Pipas, em Reguengos de Monsaraz, e que poderão corresponder à fase inicial e média do megalitismo de Reguengos (Silva, C. 1987: 90).

A comparação entre as datações absolutas obtidas para o nível em que estes objectos se integram na Anta II de Rego da Murta, atribuindo-os ao Calcolítico inicial, e a correlação dos mesmos, por Luíz Oosterbeek (1997), a contextos do neolítico médio da Anta I de Val da Laje; e que não são visíveis nos níveis seguintes deste monumento ou, no caso da Anta II, nos ossários considerados mais antigos, leva a crer que, a associação aos rituais, obedecesse a mecanismos de significância, reconhecendo a importância da deposição destes objectos, somente em determinadas alturas. Na realidade, não parece existir, entre os dois monumentos uma similitude diacrónica, que é confirmada com a Anta I do Rego da Murta, em que tais objectos, também confinados à câmara, só aparecem pontualmente, provavelmente relacionados com as últimas deposições da primeira ocupação do monumento (Neolítico final/ Calcolítico inicial). No caso da Anta I de Val da Laje, o autor considera a possibilidade de estes estarem associados a um momento inaugural da construção, representando, em parte, a ligação destas comunidades aos seus antepassados (Oosterbeek, 1994b). Este problema identitário, terá sido, provavelmente também colocado, em Rego da Murta, mas num processo que os associa ao Calcolítico inicial/médio, isto é, às últimas deposições a que se assistiram na Anta II do Rego da Murta e no final do primeiro grande momento de ocupação da Anta I (Neolítico final / Calcolítico inicial).

Também associados aos ossários mais recentes, da Anta II, destacam-se os botões em osso, sendo que dois são de tipologia em laço, recuperados em associação com o ossário três da Anta II de Rego da Murta, datado de *Beta-190007* 2890 a 2630 a.C. (Cal 2 sigma), e um de perfuração em V, recolhido do corredor da Anta I. Ambos os tipos de botão são normalmente associados a contextos do campaniforme, apresentando os botões em laço analogias com os verificados no

povoado de Vila Nova de São Pedro (Roche et al. 1961: 70). No entanto a datação registada sob uma amostra de AMS a um osso humano recolhido nas proximidades aponta o seu uso para um possível período pré-campaniforme. Já o botão de perfuração em V, integra uma relação fidedigna com o período mais tardio, englobando o segundo grande momento da ocupação da Anta I do Rego da Murta, que decorre nos finais do Calcolítico, inícios da Idade do Bronze. Este tipo de botões são mais comuns nos contextos portugueses, encontrando paralelos no monumento do Monte da Várzea (Viana, et al. 1953: 104), neste caso associado a pontas de base côncava cavada (registadas na Anta II); em Pai Mogo, associado a um punhal de cobre do tipo Palmela e a braçais de arqueiro (Gallay et al. 1973: 77), que por sua vez

poderão encontrar correlação com os braçais recuperados na camada C da gruta do Cadaval, a par com as cerâmicas de carena alta, também recuperadas em Rego da Murta. A relação entre as pontas de

Palmela e os dois tipos de botões, transvazam a Península Ibérica, tendo sido registados, por exemplo, na zona centro-atlântica francesa, associadas aos recipientes campaniformes (Roussot-Larroque, J. 1987).

Analisando os diferentes tipos de pontas de seta torna-se notório, na Anta II, que as pontas do tipo mitriforme, se registaram na câmara, em associação ao possível ossário mais recente.

Este tipo de ponta foi atribuída a um período anterior ao campaniforme, tendo-se registado várias num nível inferior à última fase de ocupação de Zambujal (Sangmeister et al. 1995), o que de alguma forma coincide com a datação obtida da proximidade deste grupo. O tipo de ponta de base côncava, muito cavada e bordos convexos, presente com dois exemplares e com analogias às pontas da Estremadura espanhola (Bueno Ramírez, 2000: 49), também, se registaram na câmara, nas proximidades uma da outra, junto ao grupo três e quatro, bem como na camada B da

Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1994a). Estas pontas são mais comuns nas sepulturas de falsa cúpula e com conexões ao mundo de Los Millares, registando-se, no nosso território, a sua presença na Anta do Olival da Pega, no tholos da Farisoa, bem como na necrópole de Alcalar (Leisner, V. e G. 1951: 62). Uma delas foi exumada do local de proveniência da datação *Beta 190007* – Cal BC 2890 a 2630 (Cal BP 4840 a 4580), 4190 +/- 40 BP e que se associa aos botões

de laço, em osso, e às contas de azeviche. Estas últimas também registadas em muitos monumentos da Estremadura espanhola e observadas ao longo do Tejo, como no caso da Anta da Foz do Rio Frio (Mação) ou na gruta da Rexaldia. Esta cavidade apresentou ainda um conjunto de placas de xisto, objectos de adorno, lâminas, lamelas, raspadeiras, vasos de cerâmica lisos e com decoração incisa do tipo campaniforme, que a integram num nível semelhante à camada C2 da Anta II de Rego da Murta, sobretudo ao ossário três e quatro. Na Estremadura espanhola estas pontas foram exumadas do dólmen de Lacara, em associação com pontas de Palmela e fragmentos de campaniforme (Almagro Basch, 1959: 261-263); na câmara do monumento de Trincones 1 (Bueno Ramírez et al. 2000: 157), bem como no dólmen de falsa cúpula de Manchones, Azuaga, a par com vasos de colo estrangulado, trapézios, pontas de base côncava e pontas com pedúnculo (Bueno Ramírez, 1987), espólio muito semelhante ao recuperado na Anta II de Rego da Murta.

A grande diversidade de pontas de seta, observadas nas Antas de Rego da Murta, é visível nas estações dolméticas que mantêm uma certa proximidade ao Tejo, ou que com ele contactam através dos grandes afluentes, como é o caso dos dólmenes do Couto da Espanhola (Beira Interior) e que é explicada, pelos autores, pela existência de um “*comércio transregional*” fortemente enraizado (Cardoso et al. 2000: 201). Nesta estação, em associação com estas pontas registaram-se artefactos polidos, placas de xisto, taças de carena alta, trapézios e contas de colar em pedra verde, uma delas muito idêntica à conta alongada em variscite/crisoprásio? recolhida da Anta II.

O tipo de ponta de seta de base triangular com aletas laterais tem sido verificado em estações junto à Foz do Sever, como por exemplo no dólmen da Charca Grande de la Regañada, associadas a machados polidos muito semelhantes aos recuperados no núcleo de Rego da Murta, taças esféricas e hemisféricas lisas, vasos de colo estrangulado, carenadas, lâminas e contas de colar em pedra verde (Oliveira, 2003), que relacionada com uma arquitectura muito semelhante à Anta I apresenta uma correlação muito fiável com os espólios por nós recolhidos. No caso da Anta I de Rego da Murta, as pontas, na sua maioria de base triangular, são normalmente atribuídas já ao calcolítico pleno, resultando em deposições posteriores às de base côncava (Leisner, et al. 1961: 34), observadas maioritariamente na Anta II.

Neste sentido, e porque não as podemos correlacionar com nenhum contexto bem conservado na Anta I, atribuímo-las às últimas deposições do monumento, observando-se três zonas preferenciais de deposição: no centro da câmara, junto à estrutura circular; na passagem do corredor para a câmara, associadas a fauna doméstica (ovicaprinos, porcos e cão); e à entrada do corredor, podendo esta ser posterior às outras unidades detectadas. Alguns destes elementos apresentam uma serrilha perfeita com similitudes às pontas da Anta 1 de Vale da Laje (Oosterbeek, 1994a). Estes elementos são também do tipo mais comum na gruta da Nossa Senhora das Lapas, associados a algumas pontas de base côncava e a triangulares com aletas laterais.

As pontas de seta mais alongadas, designadas também por torriformes, têm analogias com as alongadas da Anta 1 de Vale da Laje, tendo-se registado, também, a norte, nos monumentos megalíticos do curso inferior do Alva, como a Anta 1 dos Moinhos de Vento, em Arganil, em associação com pontas de base triangular e bicôncava, alabardas, lâminas de dorso e contas de colar (Nunes, J. 1974: 17-18).

Estas alabardas são de dimensões muito semelhantes às obtidas no nível C3 da Anta II do Rego da Murta. Paralelos para estes elementos são também reconhecidos na região, na Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1994a) e na Anta da Foz do Rio Frio. Fora desta área, os melhores exemplares registam-se na Península de Lisboa, como é o caso da Anta I do Zambujal (Leisner e Leisner, 1953: 258), tendo também sido exumadas no Alentejo, na Anta Grande do Olival da Pega 2, com que também encontramos uma série de analogias para outros artefactos (Gonçalves, 1999: 105) ou na Estremadura espanhola. Estes materiais são normalmente considerados de artefactos votivos, praticamente inexistentes nas estações de habitat.

Na Anta I, os materiais polidos exumados (um machado e uma goiva) verificaram-se na câmara, nas proximidades do esteio da cabeceira, em sedimentos revolvidos. No caso da Anta II, todos os machados e enxós exumados até ao momento, bem como as alabardas, foram registadas, lado a lado, junto dos esteios do corredor, englobados na camada C3, disposição semelhante à verificada na Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1994a).

Os artefactos polidos aparentam certas diferenças com as estações da região, apresentando formas mais rectangulares que os elementos extraídos da gruta do Cadaval, da gruta da Nossa Senhora das Lapas, da gruta dos Ossos e da Anta 1 de Val da Laje (Oosterbeek, 1987b, 1994a). No entanto estas diferenças, sobretudo quanto ao tratamento e uso, também são visíveis entre os objectos do núcleo de Rego da Murta, variando entre gumes muito macerados como se registou nas grutas e gumes com poucos traços de uso e com um acabamento mais cuidado. Pelo que foi possível observar as diferenças na indústria polida não parecem resultar de modelos evolutivos ou diferentes contactos, mas do aproveitamento oportuno que os blocos de matéria-prima, registados a sul da região, ofereciam. A goiva, obtida na Anta I, é fina e alongada, apresentando um intenso polimento generalizado. Este objecto apresenta similitudes com a registada na camada D da gruta do Cadaval, também aqui associada a um machado e uma enxó. Fora da região, morfologicamente, apresenta paralelos com as recuperadas da Anta 1 de Terá (Pavia) (Moita, 1956: 138), da Anta 4 de Portugal, também designada por Anta da Malhada dos Porcos (Montargil) (Leisner e Leisner, 1953: 258), do túmulo de Vedro Vello (Fábregas Valcarce, R. 1994: 105) ou da estação de Vidigueiras 2 e Gorginos 3 (Gonçalves, 1999: 49-50).

No que diz respeito aos adornos, a variedade da matéria-prima com que foram fabricados, associados às diferentes morfologias indica que estaremos perante diferentes tipos de influências, algumas de longa distância, como é o caso, ainda que sob reservas, dos possíveis crisoprásios². Efectivamente a diferença entre os dois monumentos também se pauta no tipo de matéria-prima preferencial com que os objectos foram construídos, tendo-se registado, na Anta I de Rego da Murta, uma maior percentagem de xisto talcoso e, na Anta II, de variscite, que poderá estar relacionada com os objectos em vigor na altura das deposições. Esta ilação é tida tendo em conta as próprias diferenças registadas entre os diferentes ossários de Rego da Murta II. Neste monumento, uma das contas, em variscite, é discóide achatada, sendo normalmente atribuída aos contextos do Neolítico final / Calcolítico inicial, corroborando a associação com a datação obtida no ossário dois de onde foi recolhida *Beta-190004* 2930 a 2880 Cal, 2 sigma. A pequena escultura zoomórfica, em esteatite, aparenta ser posterior, tendo sido registada junto à cabeceira, nas proximidades dos vestígios ósseos de fauna bovina.

Estes elementos são, normalmente, mais comuns nas grutas, observando-se um exemplar idêntico na gruta de Nossa Senhora das Lapas (Oosterbeek, 1994a). Estes pendentes zoomórficos, sobretudo os de tipo lagomorfo, foram exumados da Anta Grande da Comenda da Igreja (Alentejo) (Eogan, 1990: 125); na Conchadas e na Anta Grande do Olival da Pega (Gonçalves, 1999: 73), associados a cerâmica com triangulações incisivas preenchidas a pontilhado e a placas de xisto votivas, também observadas na Anta II do Rego da Murta.

O pendente triangular em esteatite é, por sua vez, mais comum aos monumentos de falsa cúpula, tendo, um muito parecido, sido encontrado, em Veja del Guadancil (Bueno Ramírez, 2000: 46), em Juan Ron 1, (Alcântara) (Bueno et al. 2000: 152) e na Anta Grande da Comenda da Igreja, em Évora (Eogan, G. 1990: 125). No entanto, em todos estes casos apresenta somente uma perfuração central superior, ao contrário que na Anta II se registaram três orifícios.

As placas de xisto, de ambos os monumentos, não apresentaram decoração. Este tipo de objectos são comuns aos monumentos megalíticos do Alto Ribatejo, tendo sido observados na Anta 1 de Vale da Laje (Oosterbeek, 1994a), no Monumento de Colos (Gaspar e Baptista, 2001) e na Anta da Foz do Rio Frio (Pereira, 1970).

A norte, na estação de Fraga da Pena, em Fornos de Algodres (Valera, 1997: 77) registou-se um pendente em seixo ovóide, com analogias ao pendente em quartzito recuperado da Anta I do Rego da Murta. Este objecto encontrava-se associado a um punção em cobre, semelhante ao registado por nós na Anta II, bem como cerâmicas com cordões impressos a dedadas, carenadas e recipientes impressos a *punto y raia* (*idem*, 1997: 72), também verificados neste monumento.

Quanto às lascas, lâminas e lamelas é de destacar a grande diferença observada entre os dois monumentos estudados. Na Anta I de Rego da Murta elas representam uma alta percentagem dos materiais exumados, sendo muito mais escassos na Anta II. Na maioria, quer num monumento, quer no outro, são do tipo chert, seguido do sílex, observando ainda uma pequena percentagem na matéria quartzítica, no quartzito leitoso, no quartzito hialino e no quartzito esfumado. A totalidade dos micrólitos, que se registam na Anta II, foi observada na camada C2 e normalmente associados ou nas proximidades dos macrolíticos, contrariando o pressuposto teórico de atribuição quase sempre neolítica a estes instrumentos. Esta mesma relação nas deposições (micrólitos e macrolíticos) foi observada na gruta dos Ossos (Oosterbeek, 1994a). Os instrumentos do tipo buril, furadores, raspadores, raspadeiras, denticuladas, entre outros, que se

manifestaram na Anta I, são em qualquer dos níveis ou ossários da Anta II, raros ou inexistentes. Neste monumento, as lascas observadas são quase na totalidade simples e grosseiras. O mesmo se observa para as lâminas e lamelas que se verificaram muito fracturadas, ao contrário da Anta I, onde aparecem em grande quantidade e normalmente inteiras ou de dimensões mais alongadas. As melhores semelhanças com estes elementos manifestam-se na gruta dos Ossos, na Anta 1 de Vale da Laje e na gruta de Nossa Senhora das Lapas (Oosterbeek, 1994a). É interessante referir que, na Anta II, estes objectos se encontram dispersos observando-se, essencialmente as retocadas, na zona externa ao mesmo. Também a cerâmica apresenta divergências significativas entre os monumentos e os diferentes contextos registados no interior da Anta II. No entanto, é visível que uma grande parte, sobretudo no corredor do mesmo monumento, se apresentava virada ao contrário. Tal facto também foi registado na Anta I de Vale da Laje, concentrando-se junto às paredes do corredor, à semelhança deste último monumento (Oosterbeek, et al. 1992). Na câmara elas situam-se mais ao centro, ocupando uma cota semelhante à das calotes cranianas mais bem preservadas. A posição encimada das calotes em relação às estruturas aparenta analogias com o tipo de ossário registado na gruta dos Ossos (Oosterbeek, 1993b). Na análise de dispersão também se verifica uma associação dos recipientes inteiros aos grupos ossários interpretados, coroando, normalmente as deposições, como se verificou no grupo cinco. Os fragmentos cerâmicos encontram-se mais dispersos pelo monumento.

Assim e numa primeira abordagem, correlacionando os objectos cerâmicos com as datações obtidas podemos dizer que o vaso com mamilos, que se apresenta de maiores dimensões que os restantes, corresponderá, no nosso núcleo, a deposições que nos parecem integráveis no Calcolítico, tendo sido registado na camada C2 da Anta II do Rego da Murta (Calcolítico inicial) e no corredor da Anta I do Rego da Murta, associado a um contexto datado do Calcolítico final. Estes vasos, juntamente com os de morfologia ovóide têm paralelos com a camada D da gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1987d: 103) encontrando-se, nesta estação, relacionados com artefactos polidos (uma goiva, um machado e uma enxó), trapézios, lascas e uma indústria laminar raramente retocada, semelhante a alguns objectos recuperados da Anta I do Rego da Murta. Luíz Oosterbeek refere a possibilidade de o vaso com mamilos ter sido "*uma reserva de ocre*" (*idem*, 1987d: 104). Estes elementos são, contudo, no geral, atribuídos a contextos que precedem desde o neolítico, registando-se em quase todo o território peninsular (Silva e Soares, 1976-77).

Um fragmento muito idêntico ao vaso com associação de triangulações incisivas preenchidas a punção, proveniente da Anta II de Rego da Murta, foi exumado na estação de Santa Margarida (Baptista, 2004: 103), em Constância e na camada C da Gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1994a). Esta mesma estação também revelou a presença de vasos com mamilos, de morfologia idêntica aos observados em Rego da Murta, em associação com trapézios e crescentes, bem como pontas de seta de base côncava, predominante na Anta II. A associação destes dois tipos de vasos é bem visível nas estações ao longo do Tejo, sendo de destacar o

sítio de los Castillos de Las Herencias (Álvaro Requena e Piñón Valera, 1987: 283), onde a esta decoração se observaram incrustações de pasta branca e onde também foram exumadas pontas de seta de base côncava ligeiramente cavada. Segundo os autores, este tipo de decoração é muito característico da Idade do Cobre. Na realidade registam-se exemplares em Los Millares (Leisner e Leisner, 1943); na Andaluzia (Gonçalves, 1971), na Estremadura espanhola (Álvaro Requena e Piñón Valera, 1987), em Toledo (*idem*, 1987) e em Portugal em contextos pré-campaniformes, como se observa com a Anta II do Rego da Murta. A mesma associação técnica de incisões a puncionamentos, mas com uma organização decorativa um pouco diferente é atribuída às estações da região de Sines, como é o caso do sítio da Salema, estudado por Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva (1981), normalmente associados a objectos de pedra polida. Efectivamente, o fragmento recolhido com estas características encontra-se muito próximo da zona de onde se exumaram as duas enxós, em anfíbolito, encontrando-se conectadas com o ossário seis.

A presença de machados e enxós polidos, bem como a sua implantação junto às paredes do corredor e em parte associadas a vasos esféricos ou hemisféricos e às alabardas poderá ser associado ao primeiro momento de ocupação da Anta I de Vale da Laje (camada C e D) (Oosterbeek, 1994a). Os vasos com aplicação de uma solução aquosa alaranjada ou almagre, verificados nos dois monumentos têm paralelos com o tratamento dado a três vasos presentes na camada D da gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1987d: 104), muito semelhantes aos recipientes detectados, a sudoeste do Alto Ribatejo, na Conheira do Penascoso, em Mação (Pereira, 1972), sendo, estes, no entanto, de maiores dimensões que os observados nas antas. Segundo Luíz Oosterbeek e no que diz respeito a estes vasos “*ao neolítico evolucionado da gruta do Caldeirão sucederia um Neolítico médio de tradição arcaica, caracterizado pelo domínio de cerâmicas lisas, por vezes com engobe ou aguada...*” (1987d: 107). Um dos vasos que apresentava um tratamento com uma solução alaranjada foi recuperado por baixo da queda do esteio c) do corredor da Anta I, tendo, uma das amostras ósseas recolhidas, apontando para o neolítico final (datação mais antiga obtida para este monumento). Outros paralelos registam-se na Bacia Interior do Mondego, a norte (Valera, 1998), ou na Anta I do Poço da Gateira, a sul (Gonçalves, 1999: 48), associados a espólios muito semelhantes aos observados na Anta I de Val da Laje e nos monumentos de Rego da Murta.

As carenas, pela relação que mantêm com os ossários número cinco e seis aparentam ser do Neolítico final/Calcolítico inicial. Estes objectos têm analogias com artefactos integrados na camada C da gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1987c: 103) e com a camada B da Anta I de Val da Laje (*idem*, 1994).

Os bordos denteados e a cerâmica incisa a ziguezague, recuperados exclusivamente da Anta I de Rego da Murta, aparentam ter mais analogias com a camada C da gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1987c: 102-103), ainda que no caso do bordo denteado se tenha verificado a impressão de unha e não de dedo como registamos no nosso monumento. Este tipo de bordos encontram paralelos na Estremadura portuguesa, também sob a forma de recipientes de colo estrangulado, em contextos do Neolítico final, como é o caso da estação do Penedo do Lexim, em Mafra (Sousa, 2003: 328). É, também, com esta estação que podemos apresentar analogias para o fragmento de bordo espessado recuperado do mesmo monumento.

O vaso de decoração impressa arrastada, do tipo *punto y raia*, exumado da camada C3, da Anta II de Rego da Murta, em associação com o ossário seis, tem analogias com contextos do neolítico, aparentando paralelos com estações a norte, como Lavra I (Sanchez, 2003: 161), Complexo 1 do Penedo da Penha (Valera, 1998: 134) Buraco da Moura de São Romão (*idem*, 1998: 137) e mamoa 2 de Furnas (Jorge, et al. 1987); na Estremadura, ela regista-se em São Pedro de Canaferrim (Simões, 2003: 132) ou no nível III de Cerro de la Horca, onde em associação foram observados vasos com mamilos e bordos denteados (González Cordero et al. 1991; Bueno Ramírez, 2000: 40); ou a sul, com Valada do Mato (Diniz, 2003: 729). Nesta última estação também se registaram vasos com cordões, impressos a dedadas, semelhantes a um dos fragmentos observados na Anta I.

Vestígios Osteológicos

Durante os trabalhos de intervenção a equipa de antropólogos não registou qualquer alteração significativa aos dados anteriormente observados.

Em anexo segue o relatório provisório dos vestígios osteológicos e odontológicos. Segue também uma tabela com a discriminação dos achados de 2007.

IV – BIBLIOGRAFIA

Almagro Basch, Martín (1959) - Excavaciones en el sepulcro de corredor megalítico de Lácara. Mérida Badajoz). *Revista de Estudios Extremeños*, XV, 2.

Álvaro Requena, E.; Piñón Valera, F. (1987) – Los Castillos de Las Herencias y el poblamiento calcolítico en la Cuenca Media del Tejo. *Origens, Estruturas e Relações das culturas Calcolíticas da P.I. Actas das I Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras*, ed. Michael Kunst, IPPAR, pp. 277-291

Baptista, A. (2004) – *Carta Arqueológica do Concelho de Constância*, Escora – Associação de Jovens para a Preservação Cultural e Arqueológica de Montalvo, Constância

Bello Diéguez, J. (1994) – Grabados, Pinturas e Ídolos en Dombate (Cabana, La Coruña). Grupo de Viseu o Grupo Noroccidental? Aspectos taxonómicos y cronológicos, *Actas do Seminário "O Megalitismo no Centro de Portugal"* (Mangualde, Nov. 1992), Viseu, pp. 287-304

Briard, J.; Fediiievsky, N. (1987) – *Mégalithes en Bretagne*. Ouest France

Bueno Ramírez, P. (1987) - *Megalitismo en Extremadura*. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense. Inédita. 3 vols.

Bueno Ramírez, P. (2000) – El Espacio de la muerte en los grupos neolíticos y calcolíticos de la Extremadura española: Las arquitecturas megalíticas. *Extremadura Arqueológica VIII*, El Megalitismo en Extremadura (Homenaje a Elias Diéguez Luengo), Mérida 2000, pp. 35-80

Bueno Ramirez, P.; Balbin Behrman, R. (2000) – Arte megalítico versus megalitismo: origen del sistema decorativo megalítico, in *Actas do I Colóquio Internacional sobre megalitismo: Muitas Antas, pouca gente*, pp.283-302

Bueno Ramirez, P.; Balbin Behrman, R.; Barroso Bermejo, R; Aldecoa Quintana M. A.; Casado Mateos, A. (2000) – Dólmenes en Alcántara (Cáceres). Un Proyecto de Consolidación e Información Arqueológica en las Comarcas Extremeñas del Tajo. Balance de las Campañas de 1997 y 1998, *Extremadura Arqueológica VIII*, El Megalitismo en Extremadura (Homenaje a Elias Diéguez Luengo) Mérida, pp. 129-168

Cardoso, J. L.; Caninas, J.; Henriques, F. (2000) – Arquitectura, espólio e rituais de dois monumentos megalíticos da Beira Interior: estudo comparado, in *Actas do I Colóquio Internacional sobre Megalitismo*. Lisboa, pp.195-214

Cruz, A. R. (1997) – *Vale do Nabão: do Neolítico à Idade do Bronze*, ARKEOS 3, Perspectivas em diálogo, CEIPHAR, Tomar

Cruz, A. R. (2003) – Monumento 5 da Jogada, *TECHNE* 8, ed. Arqueojovem, Tomar, pp. 9-21

Cruz, A. R. (2004) – Monumento 5 da Jogada-Campanha Arqueológica – 2003, *TECHNE*, vol.9 Arqueojovem, Tomar, pp. 89-114

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (1998a) – Povoado de Cumes (Ferreira do Zêzere), *TECHNE*, vol.4, pp. 181-200

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (1998b) – Anta 5 da Jogada (Abrantes), *TECHNE*, vol.4, pp. 61-78

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (1998c) – Povoado do Maxial (Abrantes), *TECHNE*, vol.4, pp. 79-91

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (1998d) – Anta 1 do Rego da Murta (Alvaiázere), *TECHNE*, vol.4, pp. 92-102

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (2000a) - Anta 5 da Jogada, *TECHNE* 6, ed. Arqueojovem, Tomar, pp. 75-81

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (2000b) (coord.) – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo I - indústrias e ambientes, série *ARKEOS*, vol.9, Centro Europeu de Investigação da Pré-História do Alto Ribatejo

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (2001) - Anta 5 da Jogada, *TECHNE* 7, ed. Arqueojovem, Tomar, pp. 81-93

Cruz, A. R., Oosterbeek, L., Rosina, P. (2000) – Ribeira da Atalaia. Campanha Arqueológica de 1998. *TECHNE* 6, Arqueojovem-Tomar, pp. 43-48

Cruz, A., Oosterbeek, L. (1988) – *Relatório da Campanha da Gruta dos Ossos (Além da Ribeira, Tomar)*, Laboratório de pré-História da E.S.T.T. Tomar.

Cunha, L. (1990) – *As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere: estudo de geomorfologia*, Instituto Nacional de Investigação Científica, Lisboa

Cura, S. (2002) – Industria Lítica da Amoreira: uma gestão diferenciada das matérias-primas, *ARKEOS* 13 – Perspectivas em Diálogo – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo IV, Complexos macrolíticos, Tomar, 2003, pp. 207-246

Cura, S., Cruz, A., Oosterbeek, L., Rosina, P. (2004), As indústrias macrolíticas do Alto Ribatejo: o caso do sítio da Amoreira, Ethel Allué et al. (eds.), *Actas del Primer Congreso Peninsular de Estudiantes de Prehistoria, Tarragona*, pp. 268-275

Detry, C. (2004) – *Relatório Arqueozoológico da Anta I e II do Rego da Murta*, IPA

Detry, C. (2005) – *Relatório Arqueozoológico da Anta I e II de Rego da Murta*, IPA

Diniz, M. (2003) – O Neolítico antigo do interior alentejano: leituras a partir do sítio da Valada do mato (Évora). Muita gente, poucas antas: Origens, espaços e contextos do megalitismo. In a *Actas do II Colóquio Internacional sobre megalitismo*, Lisboa, pp. 57-80

Eogan, G. (1990) – Irish Megalithic Tombs and Iberia: Comparisons and Contrasts, in *Probleme der Megalithgräberforschung*, Walter de Gruyter, Berlin/Nova York, pp.114-138

Fábregas Valcarce, R. (1994) – El Túmulo de Vedro Vello: Cuestiones Acerca del Megalítico Final de la Galicia Interior. *Actas do Seminário "O Megalitismo no Centro de Portugal"* (Mangualde, Nov. 1992), Viseu, pp. 103-109

Ferreira, M.T.; Silva, A.M. (2003) – Anta de Rego da Murta I: relatório antropológico. Coimbra, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra Relatório Técnico-científico. Dezembro, IPA

Figueiredo, A. (2006) – *Complexo megalítico de Rego da Murta. Pré-história Recente do Alto Ribatejo (Vº-IIº milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações*. Tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto.

Figueiredo, A. (2002) – *Relatório das escavações de 2001 da Anta I do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere*. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

Figueiredo, A. (2003a) – Anta 1 do Rego da Murta – Campanha 2001, *TECHNE* 8, Tomar, pp. 23-28

Figueiredo, A. (2003b) – *Relatório das escavações de 2002 da Anta I do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere*. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

Figueiredo, A. (2004a) – A Anta I do Rego da Murta - Descrição sumária dos trabalhos efectuados em 2003, *Techne*, vol 9, Tomar, Arqueojovem, pp. 115-126

Figueiredo, A. (2004b) – A Anta II do Rego da Murta (Alvaiázere) – Resultados da 1ª campanha de escavações, *Techne*, vol 9, Tomar, Arqueojovem, pp. 127-138

Figueiredo, A. (2005a) – Contributo para a análise do megalitismo no Alto Ribatejo. O complexo megalítico do Rego da Murta, Alvaiázere, *AL-MADAN*, Almada. 2ª série: 13, pp. 134-136

Figueiredo, A. (2005b) – *Relatório das escavações de 2004 da Anta II e do Menir I do Rego da Murta/Ramalha, Alvaiázere*. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

Gallay, G.; Spindler, K.; Trindade, L.; Ferreira, O. da V. (1973) – *O Monumento pré-histórico de Pai Mogo (Lourinhã)*, Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa

Gaspar, F., Baptista, A. (2001) – *Relatório dos Trabalhos Arqueológicos do Sítio dos Colos* (S. Facundo, Abrantes), Instituto Português de Arqueologia, Lisboa

Gonçalves, V. S. (1971) – O castro da Rotura e o Vaso Campaniforme, Setúbal

Gonçalves, V. S. (1999) – *Reguengos de Monsaraz: territórios megalíticos*, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, Instituto Português de Museus, Câmara municipal de Reguengos de Monsaraz, Universidade Nova de Lisboa, UNIARQ, coord. Luís Raposo, Ana Paula Amendoeira, Victor S. Gonçalves (UNIARQ), 1.ª edição.

González Cordero, A.; Castillo Castillo, J.; Hernandez Lipez, M. (1991) - La secuencia estratigráfica en los yacimientos calcolíticos del área de Plasenzuela (Caceres). *Extremadura Arqueológica*. I Jornadas de Prehistoria y Arqueología en Extremadura (1986-1990). Badajoz: Junta de Extremadura. 2, pp. 11-26.

Jorge, V. O. (1990) – O Languedocense. *Arqueologia em Construção*. Ensaios. Lisboa, Presença.

Jorge, V. O.; Jorge, S.; Costa, S.; Cleto, J. (1987) – As mamoaas de Furnas (Serra da Aboboreira). *Arqueologia*. Porto. 16, pp. 19-39

Le Roux, C. (2000) – Debate em torno às origens do megalitismo. In Gonçalves, V.S., (ed.) *Muitas Antas, Pouca Gente? Actas do I Colóquio Internacional sobre Megalitismo*. Lisboa: IPA, pp. 303-319

Le Roux, C.; Le Cerf, Y.; Gautier, M. (1989) – Les mégalithes de Saint-Just (Ille-et-Vilaine) et la fouille des alignements du Moulin Coujou. *Révue Archéologique de L'ouest*, 6, pp. 5-29

Leisner, G.; Leisner, V. (1943) – *Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel*. Der Süden; Römisch-Germanische Forschungen, 17, Berlin

Leisner, G.; Leisner, V. (1951) – *Antas do Concelho de Reguengos de Monsaraz*. Materiais para o Estudo da Cultura Megalítica em Portugal, Instituto para a Alta Cultura, Lisboa.

Leisner, G.; Leisner, V. (1953) – Contribuição para o Registo das Antas Portuguesas, A região de Montargil, Concelho de Ponte de Sôr. *O Arqueólogo Português*, nova série, II, pp. 227-263

Leisner, V.; Zbyzewski, G.; Ferreira, O. V. (1961) – *Les grottes artificielles de Casal do Pardo (Palmela) et la culture campaniforme*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.

Lillios, K. (1991) – *Competition to Fission : The Copper to Bronze Age Transition in the Lowlands of West-Central Portugal (3000-1000 BC)*, dissertação de doutoramento pela Universidade de Yale.

Moita, I. N. (1956) – *Subsídios para o estudo do eneolítico do Alto Alentejo*, *O Arqueólogo Português*, nova série, vol. III, Lisboa, pp. 135-193

Nunes, J. C. (1974) – Introdução ao estudo da cultura megalítica no curso inferior do Alva, Universidade de Luanda, Cursos de Letras, Publicações do Museu de Arqueologia

Oliveira, J. (2003) – Questões por resolver no megalitismo da Foz do Sever: o caso do dólmen da charca grande de la Reganãda. Muita gente, poucas antas? Origens, espaços e contextos do Megalitismo. Actas do II Colóquio Internacional sobre Megalitismo. Victor S. Gonçalves, ed. *Trabalhos de Arqueologia*, 25. Lisboa: IPA. pp. 251-268

Oosterbeek, L. (1985) – *A facies megalítica da Gruta do Cadaval* (Tomar), Actas da Reunião do Quaternário Ibérico, nº 1, Vol.II, G.E.T.C. e G.T.P.E.Q., Lisboa, pp. 147-159.

Oosterbeek, L. (1986) – Gruta do Cadaval, *Informação Arqueológica* (1985), nº 7, Departamento de Arqueologia do IPPC. Lisboa, pp.72-73.

Oosterbeek, L. (1987) – Gruta do Cadaval, *Informação Arqueológica* (1986), nº 8, Departamento de Arqueologia do IPPC. Lisboa, pp.79-80.

Oosterbeek, L. (1987a) – Gruta do Cadaval, *Informação Arqueológica* (1986), nº 8, Departamento de Arqueologia do IPPC. Lisboa, pp.79-80.

Oosterbeek, L. (1987b) – *Gruta dos Ossos*, Informação Arqueológica (1986), nº 8, Departamento de Arqueologia do IPPC, Lisboa, pp.80-81.

Oosterbeek, L. (1987c) – O neolítico e o Calcolítico na região do Vale do Nabão (Tomar), *Origens, Estruturas e Relações das Culturas Calcolíticas da P.I.*, Actas das I Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras, ed. Michael Kunst, IPPAR, pp. 101-111

Oosterbeek, L. (1988) – *Relatório de Escavação da Gruta dos Ossos*, Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar, Tomar

Oosterbeek, L. (1989) – *Relatório de Escavação da Gruta dos Ossos*, Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar, Tomar

Oosterbeek, L. (1993a) – Nossa Senhora das Lapas: excavation of prehistoric cave burials in Central Portugal, *Papers of The Institute of Archeology*, vol. 4, London, pp. 49-62

Oosterbeek, L. (1993b) – Gruta dos Ossos - Tomar - Um ossário do Neolítico Final, *Boletim Cultural*, nº 18, Câmara Municipal de Tomar, pp.10-27.

Oosterbeek, L. (1994a) – *Echoes from the East: The western network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7000 – 2000 B.C.* London, Dotorate thesis presented to the University College London, Tese fotocopiada, Instituto Politécnico de Tomar, Tomar.

Oosterbeek, L. (1994b) – Megalitismo e necropolização no Alto Ribatejo, o IIIº milénio. Actas do Seminário “O megalitismo no Centro de Portugal” (Mangualde, Nov. 1992, Viseu. pp.137-149

Oosterbeek, L. (1997) – *Echoes from the East: The western network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7000 – 2000 B.C.*, ARKEOS 2, Tomar.

Oosterbeek, L., Cruz, A. R. (1992) – O Rio Nabão há 4.000 anos - O Povoado da Fonte Quente e o mais antigo povoamento no vale do Nabão, *Boletim Cultural*, nº17, Câmara Municipal de Tomar, pp. 27-42.

Oosterbeek, L., Cruz, A., Rosina, P., Figueiredo, A., Grimaldi, S. (2003) – *TEMPOAR – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo (Portugal) – 1998-2001*, ed. Instituto Politécnico de Tomar

Oosterbeek, L., Cruz, A.R., Félix, P.J. (1992) – Anta 1 de Val da Laje: Notícia de 3 anos de escavação 1989-91, *Boletim Cultural*, nº16, Câmara Municipal de Tomar. Tomar, pp.31-49

Pereira, M. A. H. (1970) – *Monumentos Históricas do Concelho de Mação*, Camara Municipal de Mação, Mação.

Pereira, M. A. H. (1972) – A Coelheira Calcolítica de Penhascoso, *Actas das II Jornadas Arqueológicas*, 2, Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 17-64

Roche, J. ; Ferreira, O. da V. (1961) – Révision des boutons perforés en V de l'énéolithique portugais *Anthropologie*, vol. 65, Paris, pp. 67-73

Romariz, C., Almeida, C. C., Crispim, J. A. (1987) – *Sistemas Cársicos do Litoral Atlântico*, Symposium on Applied and Environmental Geology, Tomar.

Roussot-Larroque, J. (1987) – Problèmes campaniformes dans la région centre-atlantique, *Actas das I Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras*, ed. Michael Kunst, IPPAR, pp. 305-327

Sanches, M. J. (2003) – Sobre a ocupação do neolítico inicial no norte de Portugal. Muita gente, poucas antas? Origens, Espaços e Contextos do Megalitismo, in *Actas do II Colóquio Internacional Sobre Megalitismo*, Lisboa, pp. 156-179

Sangmeister, E.; Jiménez Gómez, M. (1995) – *Zambujal: Kupferfunde aus den Grabungen 1964 bis 1973* Mainz : Verlag Philipp von Zabern

Scarre, C. (2002) – Introduction: situating monuments. The dialogue between built form and landform in Atlantic Europe. In SCARRE, C. – *Monuments and Landscape in Atlantic Europe*. London: Routledge, pp.1-14.

Scarre, C. (2004) – Monumentos de pedra “rude” e pedras troféu: a relação com os materiais nos megalitos da Europa ocidental. In CALADO, M. (ed.) – *Sinais de Pedra. I Colóquio Internacional sobre Megalitismo e Arte Rupestre*. Évora: Fundação Eugénio de Almeida.

Schalling, M. C. (1995) – *The Canteirões Cemetery, Neolithic cave burials in the Nabão valley in Central Portugal*, Dissertação de Doutoramento apresentada na Universidade de Leiden, Holanda (policopiada) – transcrita na base de dados ARQSOFT.

Silva, A. M.; Ferreira, M.T. (2005) – Anta I do Rego da Murta: relatório antropológico dos restos dentários da Campanha de 2003. Coimbra, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra Relatório Técnico-científico. Agosto.

Silva, A. M.; Ferreira, M.T. (2006) – Anta II do Rego da Murta: relatório antropológico dos restos osteológicos. Coimbra, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra Relatório Técnico-científico. Agosto

Silva, C. T. (1987) – Megalitismo do Alentejo Litoral e do Sul do Baixo Alentejo (Portugal). in *El Megalitismo en La Peninsula Iberica*. Madrid. pp. 85-93

Silva, C. T.; Soares, J. (1976-77) – Contribuição para o conhecimento dos povoados calcólicos do baixo Alentejo e Algarve, Setúbal Arqueológica, volume II e III, Junta distrital de Setúbal, pp. 179-272

Simões, T. (2003) – A ocupação do neolítico antigo de São Pedro de Canaferrim: novos dados em perspectiva. Muita gente, poucas antas: Origens, espaços e contextos do megalitismo. In a *Actas do II Colóquio Internacional sobre megalitismo*, Lisboa, pp. 115-134

Sousa, A. C. (2003) – O Neolítico final no Penedo do Lexim (Maфра): questões em aberto. Muita gente poucas antas? Origens, espaços e contextos do Megalitismo. *Actas do II Colóquio Internacional sobre Megalitismo*. Lisboa, pp. 307-337

Valera, A. C. (1997) – Fraga da Pena (Sobral Pichorro, Fornos de Algodres): uma primeira caracterização no contexto da rede local de povoamento. *Est. Pré-Históricas*, vol. V, pp. 55-84

Valera, A. C. (1998) – A Neolitização da Bacia Interior do Mondego, *Actas do Colóquio “A Pré-História na Beira Interior”* (Tondela, Nov. 1997), Viseu, pp. 131-148

Viana, A.; Formosinho, J.; Ferreira, O. da V. (1953) – Algumas notas sobre o Bronze Mediterrâneo do Museu Regional de Lagos, *Zephyrus* IV, Recusos de Arqueologia de la Universidade, Salamanca, pp. 97-116

Zilhão, J. (1992) – *Gruta do Caldeirão. O Neolítico Antigo*. Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico. Lisboa

V – PLANO DE CONTINUIDADE

Em 2008 temos como objectivos:

- Prosseguir com as escavações na zona exterior à Anta
- Continuar a escavação em área da Anta II do Rego da Murta
- Prospectar intensivamente toda a área de aluvião do Rego da Murta
- Integrar no SIG os monumentos, artefactos e estruturas encontradas.
- Integrar todos os objectos materiais recuperados em base de dados
- Confirmar a existência de outros monumentos que foram relatados oralmente e que se localizam na outra margem do rio.

Nota: Os materiais da Anta I do Rego da Murta já foram, na totalidade, entregues à Câmara Municipal de Alvaiázere.

O monumento foi reconstruído em 2003, tendo ficado a CMA, a partir desse momento, responsável pela sua preservação e sinalética.

Agradece-se que confirmem com a Câmara a concretização destes trabalhos visto até à data não ter existido nenhuma acção nesse sentido, encontrando-se o monumento invadido por vegetação e em processo de destruição.